

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

SURUNKALI JIGAR KASALLIKLARIDA YUZAGA KELUVCHI GEMATOLOGIK O'ZGARISHLARNING DIAGNOSTIK VA PROGNOSTIK JIHATLARI.

**Allamurodova Feruza Yoqubovna
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti, O'zbekiston.**

feruza_allamurodova@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0008-1975-2831>

Annotatsiya. Bugungi kunda o'zining og'ir asoratlari bilan jamiyatga iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatayotgan jigarining surunkali kasalliklari orasida surunkali virusli gepatit B alohida o'rin egallagan. Bu kasallik natijasida jigar sirrozi, jigar saratoni yuzaga kelish xavfi yuqoriligi sababli ushbu kasallikni erta aniqlash hamda samarali davo o'tkazish bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga hamda yashovchanligini oshirishga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Barcha davolash-profilaktika muassasalarida mavjudligi sababli qulay bo'lgan gematologik ko'rsatkichlardan surunkali virusli gepatit B kasalligining erta diagnostikasidagi ahamiyatini o'rganib, undan undan ushbu kasallikning erta diagnostik kriteriyasi sifatida foydalanish samarali natija berishi mumkin.

Kalit so'zlar: gepatit B virusi, anemiya, trombotsitopeniya, gepsidin, vitamin B 12, jigar sirrozi.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.

**Алламуродова Феруза Якубовна
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан.**

feruza_allamurodova@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0008-1975-2831>

Абстрактный. Сегодня хронический вирусный гепатит В занимает особое место среди хронических заболеваний печени, которые оказывают значительное экономическое и социальное влияние на общество своими тяжелыми осложнениями. В связи с высоким риском развития цирроза печени и рака печени вследствие данного заболевания, раннее выявление и эффективное лечение этого заболевания оказывают существенное положительное влияние на улучшение качества жизни и увеличение выживаемости пациентов. Изучение значения гематологических показателей, которые удобны в силу своей доступности во всех лечебно-профилактических учреждениях, в ранней диагностике хронического вирусного гепатита В и использование их в качестве ранних диагностических критериев этого заболевания может дать эффективные результаты.

Ключевые слова: вирус гепатита В, анемия, тромбоцитопения, гепсидин, витамин В12, цирроз печени.

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC ASPECTS OF HEMATOLOGICAL CHANGES IN CHRONIC LIVER DISEASES.

Allamurodova Feruza Yoqubovna

Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan.

feruza_allamurodova@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0008-1975-2831>

Annotation. Today, among chronic liver diseases that have a significant economic and social impact on society with their severe complications, chronic viral hepatitis B occupies a special place. Due to the high risk of developing liver cirrhosis and liver cancer as a result of this disease, early detection and effective treatment of this disease have a significant positive effect on improving the quality of life of patients and increasing their survival. Studying the importance of hematological indicators, which are convenient due to their availability in all treatment and prevention institutions, in the early diagnosis of chronic viral hepatitis B, and using them as an early diagnostic criterion for this disease can yield effective results.

Keywords: hepatitis B virus, anemia, thrombocytopenia, hepcidin, vitamin B 12, liver cirrhosis.

Surunkali gepatit B virusining gematologik ko`rsatkichlarga ta`siri.

Surunkali virusli gepatit B kasalligi gematologik tizimga turli ta'sirlar ko'rsatadi. Jigar faoliyatining buzilishi va immun tizimining o'zgarishlari natijasida bir qancha gematologik o'zgarishlar kuzatilishi mumkin.

Makrotsitar anemiya. Jigar sirrozi yoki jigar kasalligining dekompensatsiya holatida bo'lgan bemorlarda makrotsitar anemiya (qizil qon hujayralarining o'rtacha hajmi 100 fl dan yuqori) ko'proq uchraydi. Bu holat jigar funksiyasining og'irligiga bog'liq bo'lib, Model for End-Stage Liver Disease (MELD) balli bilan ijobiy korrelyatsiyaga ega. Makrotsitar anemiya vitamin B12 yoki folat yetishmovchiligi, oksidlanish stressi va eritrotsitlarning yashash muddati qisqarishi kabi omillar bilan bog'liq hoda yuzaga keladi [1,2,3].

Trombotsitopeniya. Gepatit B virusi bilan bog'liq bo'lgan surunkali gepatitda trombotsitlar sonining kamayishi (trombotsitopeniya) ko'p uchraydigan holat hisoblanadi. Bu holatning asosiy sababi gipersplenizm bo'lib, splenomegaliya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yosh trombotsitlar (Immature platelet fraction -IPF) ko'rsatkichlari yuqori bo'lishi, yangi trombotsitlarning ishlab chiqarilishi va parchalanishining ko'payganligini ko'rsatadi. [6,3]

Leykotsitlar miqdoridagi o'zgarishlar. Ba'zi tadqiqotlarda, surunkali gepatit B virusi bilan kasallangan bemorlarda leykotsitlar sonining kamayishi (leykopeniya) yoki ko'payishi (leykotsitoz) kuzatilgan. Bunga misol tariqasida Nigeriyada o'tkazilgan tadqiqotni olish mumkin, bunda monositlar sonining ortishi va limfotsitlar sonining

kamayishi aniqlangan. Bu immun tizimining o'zgarishlarini va infeksiyaning organizmga patologik ta'siri davom etayotganligini ko'rsatadi [6].

Surunkali gepatit B virusining gepsidin miqdoriga ta'siri.

Gepsidin — bu jigar tomonidan sintez qilinadigan va temir almashinuvini nazorat qiluvchi muhim peptid bo'lib, u temirning ichakdan so'rilishi hamda organizmda taqsimlanishini tartibga soladi. Surunkali gepatit B infeksiyasi ushbu gormon darajasining o'zgarishiga olib kelishi mumkin, natijada temir metabolizmi izdan chiqadi. So'nggi tadqiqotlar HBV bilan kasallangan bemorlarda gepsidin darajasi sog'lom shaxslarga nisbatan ancha past ekanini ko'rsatmoqda. Bu esa temirning organizmda ortiqcha to'planishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari, ushbu bemorlarda **ferritin** darajasi ham yuqori bo'ladi. Ferritin — bu temirning zaxira shaklida saqlanishini ta'minlovchi oqsil bo'lib, uning yuqoriligi organizmda temir miqdorining ko'payganini bildiradi. [7].

Bundan tashqari, gepsidin va gepatit B virusining DNK darajasi o'rtasida bog'liqlik borligi o'rganilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, **gepatit B virusining** DNK darajasi yuqori bo'lgan bemorlarda gepsidin darajasi ham yuqori bo'lgan holatlar aniqlangan. Bu, virus yuklamasining gepsidin ishlab chiqarilishiga ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Shuningdek, ferritin va albumin darajalari ham gepsidin bilan ijobiy bog'liqlikka ega ekanligi ba'zi tadqiqotlarda aniqlangan[8].

Plazmadagi gepsidin miqdori jigarning funksional holati bilan ham bog'liq. Jigar sirrozi yoki jigar kasalligining dekompensatsiya holatida bo'lgan bemorlarda gepsidin darajasi past bo'lishi mumkin. Bu holat jigarning gepsidin ishlab chiqarish qobiliyatining pasayishini ko'rsatadi [9].

Bundan tashqari, surunkali virusli gepatit B bilan kasallangan bemorlar qon zardobidagi ferritin miqdori kasallikning bosqichiga bog'liq. Kasallik kechishi og'irlashib borgan sayin plazmadagi ferritin miqdori ham ortib boraveradi. Gepatit B virusiga qarshi foydalaniladigan virusga qarshi preparatlarning qo'llanilishi esa ferritin miqdorining kamayishiga olib keladi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, 6 oy davomida gepatit B virusiga qarshi preparatlar qabul qilgan bemorlarda ferritin miqdorining sezilarli darajada pasayganligi aniqlangan. Ayniqsa, PZR tahlilida gepatit B virusi manfiy bo'lganda bu pasayish aniqroq namoyon bolgan. Bu holat virus replikatsiyasining susayishi va jigardagi yallig'lanish jarayonining kamayishi bilan izohlanadi [10].

Surunkali gepatit B virusining vitamin B 12 miqdoriga ta'siri.

2023-yilda surunkali virusli gepatit va jigar sirrozi bilan og'rikan 90 nafar bemor ishtirokida tadqiqot olib borilgan. Ushbu tadqiqotda bemorlarning qon zardobidagi umumiy vitamin B12 darajasi va faol shakli hisobgan holotranskobalamin (holoTC II) miqdori o'lchangan. Natijalarga ko'ra, jigar sirrozining Chayld-Pyu bo'yicha C darajasidagi bemorlar (ya'ni og'ir jigar yetishmovchiligi bo'lganlar) da vitamin B12 darajasi sezilarli darajada yuqori bo'lgan (1308 ± 599 pg/ml), bu esa surunkali gepatit (655 ± 551 pg/ml) va Chayld-Pyu bo'yicha A hamda B darajalariga nisbatan yuqoriroq natija ekanligi aniqlangan. Shuningdek, jigar saratonining mavjudligi ham vitamin B12

darajasiga ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida B12 gipervitaminozi, ayniqsa, faol bo'lmagan shaklining ko'payishi, jigar kasalligining og'irligi va yomon prognozi bilan bog'liqligini aniqlangan[11].

Boshqa bir nechta olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, jigar sirrozi bilan og'rikan bemorlar orasida vitamin B12 darajasi yuqori bo'lib, erkaklarda 1249.59 ± 487.01 pg/ml va ayollarda 1422.28 ± 627.75 pg/ml ni tashkil etgan. Shuningdek, vitamin B12 miqdori hamda jigar fermentlari (ALT va GGT) miqdori orasida ijobiy bog'liqlik borligi aniqlangan, bu esa jigar hujayralarining shikastlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin[12].

Bundan tashqari, adabiyotlarda plazmadagi vitamin B12 darajasi jigar sirrozi bosqichlari bilan bog'liqligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, jigar sirrozi bosqichi yuqorilagan sari vitamin B12 darajasi ham oshib boradi. Bu esa plazmadagi vitamin B12 miqdoridan surunkali jigar kasalliklarining og'irlik darajasini ko'rsatadigan biomarker sifatida foydalanish imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi[13].

Surunkali virusli gepatit B bilan kasallangan bemorlar plazmasidagi vitamin B12 miqdorining oshishi asosan jigar hujayralarining shikastlanishi natijasida jigarda saqlanayotgan vitamin B12 deposining qon oqimiga chiqishi bilan bog'liq. Biroq, bu oshish ko'pincha faol bo'lmagan shakllar (masalan, holohaptokorrin) hisobiga bo'lib, bu holat "soxta oshish" deb ataladi. Shu sababli, qonda vitamin B12 darajasi yuqori bo'lsa ham, organizmda uning faol shakli yetishmovchiligi mavjud bo'lishi mumkin. Bu holat vitamin B12 ning metabolik faoliyatida muhim rol o'ynaydi va uning yetishmovchiligi natijasida neyropsixik simptomlar va megaloblastik anemiyaning klinik belgilari bilan namoyon bo'lishi mumkin [14].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Yang, J., Yan, B., Yang, L., et al.** (2018). *Macrocytic anemia is associated with the severity of liver impairment in patients with hepatitis B virus-related decompensated cirrhosis. BMC Gastroenterology*, 18, 161. DOI: 10.1186/s12876-018-0893-9
2. Zhao TY, Cong QW, Liu F, Yao LY, Zhu Y. Nonlinear Relationship Between Macrocytic Anemia and Decompensated Hepatitis B Virus Associated Cirrhosis: A Population-Based Cross-Sectional Study. *Front Pharmacol.* 2021 Sep 20;12:755625. doi: 10.3389/fphar.2021.755625. PMID: 34616304; PMCID: PMC8488205.
3. **Liu, C. H., Hu, T. H., Hung, C. H., et al.** (2013). *Thrombocytopenia in patients with hepatitis B virus-related chronic hepatitis: evaluation of the immature platelet fraction. Hepatology International*, 7(3), 714–720. PMID: [24047408](#)
4. **Aminu, M., Bako, I. A., Aliyu, M., et al.** (2019). *Haematological and Immunological Parameters in Patients with Chronic Hepatitis B Infection*

- in Zaria, Nigeria. *Annals of African Medicine*, 18(3), 121–125. PMID: [31263806](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31263806/)
5. **Chen, J., Xu, W., Chen, J., et al.** (2021). *Immune and Hematological Dysfunctions in Chronic Hepatitis B Infection and Related Liver Disease*. *Frontiers in Pharmacology*, 12, 755625. DOI: 10.3389/fphar.2021.755625
 6. K. J. Boltayev, F. Yo. Allamurodova (2024). Gepatit B virusi va uning ta'sirida kelib chiquvchi gematologik o'zgarishlar. Doktor axborotnomasi, 2024 №2 (114) 137-139.
 7. **Liu Q., Duan S., Yu Y., et al.** (2013). *Decreased serum hepcidin concentration correlates with brain iron deposition in patients with HBV-related cirrhosis*. **PubMed Central (PMC3679136)** <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679136/>
 8. **Gao H., Li Y., Wang D., et al.** (2016). *Correlation of serum hepcidin levels with disease progression in hepatitis B virus-related disease assessed by nanopore film based assay*. **Pub Med Central (PMC5046114)** <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5046114/>
 9. **Zhao L., Zhang H., Wu W., et al.** (2018). *Iron metabolism disorders in patients with hepatitis B-related liver diseases*. **World Journal of Gastroenterology** <https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v6/i13/600.htm>
 10. Liu ZW, Han QY, Zhang N, Kang W. Sequential changes of serum ferritin levels and their clinical significance in lamivudine-treated patients with chronic viral hepatitis B. *World J Gastroenterol*. 2004 Apr 1;10(7):972-6. doi: 10.3748/wjg.v10.i7.972. PMID: 15052677; PMCID: PMC4717115.
 11. Tamura, T., et al. "Falsely Elevated Serum Vitamin B12 Levels Were Associated with the Severity and Prognosis of Chronic Viral Liver Disease." *PLOS ONE*, 2017.
 12. Sheraz, Faizan MD; Dharamshi, Hasnain Abbas AA; Ullah, Saad MBBS, MD; Raza, Tufail; Ali Abidi, Syed Muhammad5; Taqvi, Syeda Sara5; Faraz, Ahmad; Zaidi, Amber; Mohammad, Shaista Noor MBBS, MD; Arif, Sarah MBBS. Variation of Hepatic Enzymes With Vitamin B12 and Vitamin D3 Levels in Cirrhotic Patients: 2013. *American Journal of Gastroenterology* (110):p S849, October 2015.
 13. Lacombe, V., Chabrun, F., Lacout, C. et al. Persistent elevation of plasma vitamin B12 is strongly associated with solid cancer. *Sci Rep* 11, 13361 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-92945-y>
 14. Takaaki Sugihara va boshqalar, "Falsely Elevated Serum Vitamin B12 Levels Were Associated with the Severity and Prognosis of Chronic Viral Liver Disease", *Yonago Acta Medica*, 2017.